

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM
DISCIPLINA DE GERÊNCIA EM ENFERMAGEM I

JULIA CAMPANELLI E SILVA
JULIANA BRASIL COUTO
KAUÃ GOMEZ GONZALEZ
LUISA NASCIMENTO VIEIRA

**PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA POLICLÍNICA
REGIONAL DO LARGO DA BATALHA E NA ENGENHOCA**

NITERÓI – RJ

2026

JULIA CAMPANELLI E SILVA
JULIANA BRASIL COUTO
KAUÃ GOMES GONZALEZ
LUISA NASCIMENTO VIEIRA

PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA POLICLÍNICA
REGIONAL DO LARGO DA BATALHA E NA ENGENHOCA

Planejamento da atividade de educação em saúde na policlínica regional do largo da batalha e na engenhoca, apresentado à disciplina de Gerência em Enfermagem I, do curso de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, lecionada pela Profa. Dra. Maritza C. O. Sanchez e Profa. Dra. Miriam Marinho Chrizostimo, e as monitoras Isabela Felizardo Beck e Lohayne de Araújo Martinusso, tendo como requisito avaliativo da disciplina.

NITERÓI – RJ
2026

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO.....	3
2. JUSTIFICATIVA.....	3
3. OBJETIVOS.....	4
3.1. Objetivo geral.....	4
3.2. Objetivos específicos.....	4
4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.....	4
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.....	5
5.1 Conceito de violência contra a mulher.....	5
5.2 Fatores de Risco.....	5
5.2 Prevenção.....	5
5.3 Tratamento e Autocuidado.....	6
5.4 Rede Referenciada de Niterói.....	6
5.5 Importância do acompanhamento em saúde.....	6
6. METODOLOGIA.....	6
7. RECURSOS NECESSÁRIOS.....	6
7.1. Recursos Humanos.....	6
7.2. Recursos Materiais.....	7
8. CRONOGRAMA.....	7
9. AVALIAÇÃO.....	7
10. RESULTADOS ESPERADOS.....	8
11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	8

1. IDENTIFICAÇÃO

O planejamento da atividade de educação em saúde possui como tema o Dia Nacional da Mulher: violência contra a mulher; tendo como público alvo as usuárias e usuários atendidos na Atenção Primária à Saúde na Policlínica Regional do Largo da Batalha (PRLB) - no dia 29/04/2026 - e na Policlínica Comunitária da Engenhoca - no dia 30/04/2026.

A atividade teve como responsáveis os alunos do 6º período de Enfermagem: Julia Campanelli e Silva, Juliana Brasil Couto, Kauã Gomez Gonzalez e Luisa Nascimento Vieira, supervisionado pelas professoras da disciplina de Gerência em Enfermagem I: Prof. Dra. Maritza C. O. Sanchez e Prof. Dra Miriam Marinho Chrizostimo, e as monitoras Isabela Felizardo Beck e Lohayne de Araújo Martinusso.

2. JUSTIFICATIVA

A violência contra a mulher é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um grave problema de saúde pública de magnitude epidemiológica, estimando-se que 1 em cada 3 mulheres globalmente sofrerá alguma forma de agressão física ou sexual ao longo da vida. No cenário nacional, esse agravo atua como um determinante social crítico que impacta diretamente os indicadores de morbimortalidade feminina, gerando adoecimento psicossomático grave, como depressão, ansiedade e isolamento social.

Nesse contexto, o ambiente das Policlínicas, inserido na Atenção Primária à Saúde, são espaços privilegiados porque possuem alta cobertura territorial e acompanham as famílias ao longo do tempo. Estudos do Ministério da Saúde mostram que a maioria das mulheres em situação de violência institucionalizada busca o serviço de saúde antes de procurar os órgãos de justiça, muitas vezes mascarando a dor sob queixas vagas (como cefaleia, gastrite e insônia).

Diante dessa realidade, a atuação da enfermagem no desenvolvimento de ações educativas para o reconhecimento precoce de abusos não-físicos, como a violência psicológica e a patrimonial, que muitas vezes são naturalizadas e precedem as agressões

físicas, é um fator determinante na prevenção do escalonamento da violência e na redução do risco de feminicídio.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Promover uma ação educativa focada na conscientização, prevenção e identificação das diferentes formas de violência de gênero, divulgando a rede de apoio intersetorial e os direitos previstos em lei.

3.2. Objetivos específicos

- Apresentar e tipificar as vertentes da violência contra a mulher (física, psicológica, sexual e patrimonial).
- Estimular o reconhecimento precoce de sinais de abuso que antecedem as marcas corporais, como o controle, manipulação e violência moral.
- Esclarecer os fluxos de proteção jurídica da Lei Maria da Penha (sigilo, denúncia anônima e medidas protetivas).
- Mapear os serviços especializados de saúde de referência no município de Niterói.

4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

A violência contra a mulher configura-se como um importante agravo de saúde pública e social de magnitude coletiva, gerando severos impactos físicos, psicológicos, emocionais e determinantes de adoecimento para as vítimas. Apesar dos avanços normativos, o cenário epidemiológico é marcado por um expressivo fenômeno de subnotificação institucional no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o que compromete a visibilidade real do agravo. Essa ocultação decorre de barreiras psicossociais como o medo, dependência financeira e emocional, estigma e ameaças do agressor.

Clinicamente, observa-se que muitas mulheres em situação de vulnerabilidade frequentam os serviços de saúde de forma assídua, mas mascaram o sofrimento sob queixas vagas e sem verbalizar diretamente as agressões sofridas. Esse perfil epidemiológico oculto torna a equipe de enfermagem uma peça gerencial e assistencial estratégica para a identificação precoce através do acolhimento humanizado e da escuta qualificada na Atenção Primária.

Durante a vivência prática nas Policlínicas Regionais Largo da Batalha e da Engenhoca, constatou-se a nítida necessidade de implementar ações de educação em saúde direcionadas aos usuários que aguardam atendimento ambulatorial. Diagnosticou-se que parcela significativa da população assistida apresenta conhecimento limitado acerca da tipificação das violências não-físicas (como a psicológica, moral e patrimonial), bem como dos fluxos assistenciais de urgência, canais de denúncia (Disque 180) e medidas protetivas garantidas por lei.

A intervenção nessas salas de espera justifica-se pela oportunidade de otimizar o tempo de aguardo para desmistificar o fluxo de referência municipal e romper o ciclo do silêncio. A ação atende à necessidade premente de transformar a recepção das policlínicas em um espaço seguro, acolhedor e informativo, promovendo o esclarecimento de dúvidas e o direcionamento resolutivo para o fortalecimento da rede de proteção e assistência às mulheres no município de Niterói.

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

5.1 Conceito de violência contra a mulher

A definição de violência doméstica e familiar contra a mulher baseada na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), caracterizada como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano patrimonial ou moral.

5.2 Fatores de Risco

Fatores determinantes e condicionantes que perpetuam o ciclo da violência, divididos em modificáveis (dependência financeira, isolamento social forçado pelo parceiro, falta de acesso à informação e naturalização de condutas controladoras) e marcadores sociais estruturais (desigualdade de gênero, racismo e vulnerabilidade socioeconômica). Identificação de comportamentos do parceiro que configuram sinais de alerta antes da agressão física.

5.2 Prevenção

Foco principal na promoção da saúde. Medidas tomadas para evitar a progressão do ciclo de abusos através da visualização do folder informativo, fortalecimento de redes de apoio comunitárias, educação em saúde continuada e ampliação do conhecimento sobre as medidas protetivas de urgência.

5.3 Tratamento e Autocuidado

Orientações sobre o manejo integral da saúde da mulher. Fluxo de urgência biológica: busca imediata por atendimento médico e de enfermagem nas primeiras horas pós-agressão para administração de contracepção de emergência e Profilaxia Pós-Exposição e Pré-Exposição contra ISTs/HIV. No âmbito do autocuidado psicossocial: reconhecimento do próprio valor, rompimento do auto isolamento e acionamento seguro dos canais de denúncia (Disque 180) em ambiente protegido

5.4 Rede Referenciada de Niterói

Portas de entrada para o atendimento integral: Hospital Universitário Antônio Pedro, Hospital Estadual Azevedo Lima, Maternidade Municipal Alzira Reis e os serviços de testagem e profilaxia pós-exposição a ISTs do CTA na Policlínica Sérgio Arouca.

5.5 Importância do acompanhamento em saúde

Justifica-se para a manutenção do vínculo longitudinal com as Policlínicas. O acompanhamento de enfermagem contínuo garante o monitoramento de agravos psicossomáticos, a conclusão dos esquemas vacinais/profiláticos de ISTs e o fortalecimento de um espaço de acolhimento seguro, evitando o abandono terapêutico e assegurando a integralidade do cuidado.

6. METODOLOGIA

A atividade educativa foi desenvolvida de forma participativa, por meio da apresentação visual do folder educativo aos usuários das policlínicas, acompanhada de orientações verbais sobre violência contra a mulher, direitos garantidos pela Lei Maria da Penha, medidas protetivas e canais de denúncia. Também serão realizados esclarecimentos de dúvidas e divulgação dos serviços especializados de apoio e acolhimento.

7. RECURSOS NECESSÁRIOS

7.1. Recursos Humanos

- Acadêmicos de enfermagem
- Professoras orientadoras

7.2. Recursos Materiais

- Folder educativo;
- Impressões;
- Balões
- Teste rápido
- Contraceptivos
- Espaço físico nas Policlínicas

8. CRONOGRAMA

Atividade	Tempo	Fundamentação e Foco
Acolhimento e apresentação	10 min	Introdução ao tema, contextualização do Dia Nacional da Mulher e exposição do folder
Exposição do tema	20 min	Explicação dialogada sobre a tipificação das violências e garantias da Lei Maria da Penha.
Dinâmica / Interação	20 min	Exercício de reconhecimento de situações cotidianas de abuso e fixação da rede de saúde local.
Esclarecimento de dúvidas	10 min	Espaço reservado para perguntas sobre o Disque 180, medidas protetivas e sigilo.
Encerramento	10 min	Síntese das discussões, coleta de feedbacks e reforço da máxima: "O silêncio mata. Não se cale!".

9. AVALIAÇÃO

A avaliação será conduzida de forma qualitativa e processual:

- Verificação da capacidade do público em discernir que condutas psicológicas abusivas configuram violência.
- Avaliação da resolutividade do folder impresso através do feedback verbal espontâneo das usuárias.
- Rastreamento da fixação das informações de urgência (gravação do número 180 e identificação de pelo menos um hospital de referência em Niterói discutido).

10. RESULTADOS ESPERADOS

- Ampliação do conhecimento sobre violência contra a mulher;
- Maior conscientização acerca dos direitos das mulheres;
- Incentivo à denúncia e busca por apoio;
- Divulgação da rede de proteção disponível;
- Fortalecimento das ações educativas nas unidades de saúde.

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia prático de cuidado à mulher em situação de violência. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/2025/guia-pratico-de-cuidado-a-mulher-em-situacao-de-violencia.pdf>> acesso em: 20 de maio de 2026

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha). Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm> acesso em: 20 de maio de 2026

MOREIRA, S. N. T. et al. Violência contra as mulheres na prática de enfermeiras da atenção primária à saúde. Escola Anna Nery, v. 24, n. 4, 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ean/a/RXvRBqJz3x4dD3BmntHDCsK/>> acesso em: 20 de maio de 2026

SCHRAIBER, L. B. et al. Violência contra a mulher: estudo em uma unidade de atenção primária à saúde. Revista de Saúde Pública, v. 36, n. 4, p. 470-477, 2002. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rsp/a/dfSmBBrVThftsFH6xLY573v/>> acesso em: 20 de maio de 2026